

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ САТЕЛЛИТА ЭПИ-ГИПОЦИКЛИЧЕСКОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА МИКСЕРА

Алимов Бахтияр Милибаевич¹, Султанов Шохрух Холмурзаевич²

¹доцент, ТГТУ, ²доцент, ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240465>

Аннотация. Приводится графоаналитическое построение траектории движения точки сателлита эпи-гипоциклического планетарного механизма. Основной целью исследования является создание в механизме миксера разноимённых видов траектории рабочих лопастей с эпициклическим, гипоциклическим и круговым движением. Аналитическим методом получено параметрическое уравнение эпициклического, гипоциклического и кругового движения рабочих лопастей сателлитов и ротационного шнека планетарно-миксерного механизма.

Ключевые слова: миксер, траектория, сателлит, эпициклоида, круг, водило.

Abstract. The article presents a graphical-analytical construction of the trajectory of the motion of the point of the satellite of the epi-hypocyclic planetary mechanism. The main objective of the study is to create different types of trajectory of the working blades with epicyclic, hypocyclic and circular motion in the mixer mechanism. The analytical method is used to obtain a parametric equation of the epicyclic, hypocyclic and circular motion of the working blades of the satellites and the rotary screw of the planetary-mixer mechanism.

Keywords: mixer, trajectory, satellite, epicycloid, circle, carrier.

Введение. В исследованиях [1,2] приводятся применение планетарного механизма для привода шпинделей в аппарате хлопкоуборочной машины с применением ременных передач. Работы по обеспечивающим компактной конструкции планетарных механизмов приводятся российскими исследователями [3,4] в пищевой промышленности. Также в устройствах планетарных механизмах применяются приводные передачи звеньев для работы по очистительным сооружениям и водоёмам [5,6], а также при вентилировании очистки вод [7].

Результаты и их обсуждение. Миксерное устройство растворомешалки имеет совмещение двух конструкций: простого – ротационного шнека и пространственного – планетарного механизма. Данное устройство именуется, как эпи-гипоциклический планетарный механизм с ротационным шнеком для привода рабочих органов лопастей миксера растворомешалки. Эти два механизма выполняют две разные функции: радиально расположенные эпи-гипоциклические рабочие лопасти планетарного механизма смешивают и перемешивают массы смеси раствора, а ротационный шнек совершает вертикальный подъём данной смеси раствора с нижней части бака на верхний уровень дежа. Планетарный механизм для привода ротационного шнека и рабочих лопастей (рисунок 1) имеет периферийно расположенные эпи-гипоциклические рабочие лопасти, а в центре установлен шнек 9. Спроектируем соответствующие радиусы и углы поворота

звеньев механизма на выбранные координатные оси YOX. Тогда, в начальный момент времени, точки сателлитов внутреннего 7 и наружного 8 положения M_1 и M_2 планетарного механизма находятся на осях OY и OX.

Рисунок 1. Кинематическая схема механизма

Рисунок 2. Кинематическая схема миксерного в координатной оси YOX

Чтобы определить траекторию любой точки M_1 и M_2 сателлитов, находим координаты $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ этих точек для момента времени, когда водило H начнет поворачиваться на определенный угол φ_H . Параметрическое уравнение движения точки зуба сателлитов 7 и 8 в планетарном механизме будет: - для эпициклического движения точки зуба сателлита 7

$$\begin{cases} X = R_{H7} \cdot \sin \varphi_H - r_7 \cdot \sin(\varphi_7 + \varphi_H); \\ Y = R_{H7} \cdot \cos \varphi_H + r_7 \cdot \cos(\varphi_7 + \varphi_H). \end{cases} \quad (1),$$

где R_{H7} – радиус водила планетарного механизма расположенным по центрам оси сателлита 7, мм; φ_H – угол поворота водила планетарного механизма, рад; r_7 – радиус сателлита 7, мм; φ_7 – угол поворота сателлита 7, рад.

- для гипоциклического движения сателлита 8

$$\begin{cases} X = R_{H8} \cdot \sin \varphi_H - r_8 \cdot \sin(\varphi_8 + \varphi_H); \\ Y = R_{H8} \cdot \cos \varphi_H + r_8 \cdot \cos(\varphi_8 + \varphi_H). \end{cases} \quad (2),$$

где R_{H8} – радиус водила планетарного механизма расположенным по центрам оси сателлита 8, мм; r_8 – радиус сателлита 8, мм; φ_8 – угол поворота сателлита 8, рад.

Задавшись различными численными значениями $R_{H7} = 180\text{мм}$, $R_{H8} = 200\text{мм}$, $r_7 = r_8 = r_{ш} = 20\text{мм}$, $R_{k6} = 120\text{мм}$, $R_{k6} = 180\text{мм}$ и угла поворота $\varphi_H = 0 \dots 6,28\text{рад}$ водила с интервалом $i=0,1746\text{рад}$ мы получили (рисунок 3) график кривой траектории движения сателлита планетарного механизма и ротационного шнека.

Рисунок 3 – График кривой траектории движения лопастей растворомешалки.

Заключение. Аналитическим методом получено параметрические уравнения движения точки сателлитов эпициклической и гипоциклической траектории, а также кругового движения ротационного шнека. При численных значениях $R_{H7} = 180\text{мм}$, $R_{H8} = 100\text{мм}$, $r_7 = r_8 = 20\text{мм}$ и угла поворота водила $\varphi_H = 0 \dots 6,28\text{рад}$ планетарно-миксерного механизма получили восьми эпициклическую и шести гипоциклическую арку.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Anvar Rizaev, Dilafruz Alimova, Bakhtiyar Alimov Modeling spindle drive device of the cotton harvester. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1112(2022)012042 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1112/1/012042>.
2. Khabibulla Turanov, Mukhaya Shaumarova. Incorrect application of the epicycloid equation to the planetary mechanism of the cotton harvester. // <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016406034>.
3. S.I. Antsiferov, V.P. Voronov, E.I. Evtushenko, E.A. Yakovlev. Methodology for calculating power consumption of planetary mixers. doi: 10.1088/1757-899X/327/4/042007.
4. V.S. Bogdanov, G.I. Chemerichko, S.I. Anciferov, D.V. Bogdanov, L.S. Kulakov, A.V. Popovich and A.V. Karachevceva. Kinematic analysis of a planetary mixer mechanism. doi: 10.1088/1742-6596/1353/1/012030.
5. David W. Kammel. Design, Selection and Use of TMR Mixers. <https://www.researchgate.net/publication/268272514>.
6. Siddhant Dange, Saket Sant, Anish Sali, Parthan Pethodam, Mr. Sandeep Belgamwar. Design and Analysis of Planetary Gearbox for Industrial Concrete Mixer. International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET) ISSN: 2454-5031. Volume 2, Issue 4, April 2016. PP 41-45.